

Зрозуміло, що гітлерівці оголосили "Акт" незаконним. Крім того частина єпископів автономної церкви, очолюваних київським єпископом Пантелеймоном (Рудиком), виступила з різкою критикою рішень Собору.

Ця розгубленість і не визначеність православної ієрархії щодо шляхів і методів набуття канонічного статусу для церкви, ускладненні цілеспрямованим втручанням німецької окупаційної влади в релігійно-церковне життя, робила неможливим на тому етапі об'єднання українського православ'я.

Література

1. Волошин Ю. Відродження української автокефальної православної церкви в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943рр.) // Сучасність. – 1998. - №6– С.85-91.
2. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні концепції в Україні // Український історичний журнал. – 1998. - №3. – С.107-119.
3. Косик В.М. Україна в Другій світовій війні у документах. – К., 1998. - Т.2. – 383 с.
4. Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1947. – К., 1998. – 397 с.
5. Стоколос Н. Роздоріжжя. Про дискусії навколо шляхів розвитку православ'я на початку гітлерівської окупації України // Людина і світ. – 2002 - №1. – С.47-54.

В.О. Пашенко

доктор історичних наук, професор
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка)

Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви

Упереджене, а подекуди і вороже ставлення органів партійно-державної влади до Руської православної церкви за радянських часів було спричинене оцінками релігії як "опіуму народу", "роду духовної сивухи", котрі дали їй свого часу К.Маркс та В.Ленін в силу конкретних історичних причин. Оскільки КПРС вважала їх класиками, до написаного ними не застосовувався принцип історичного підходу, то це означало незмінність політичного курсу і щодо церкви. Причини свавілля органів влади крилися у гіпертрофованому тлумаченні ролі релігії і церкви в минулому, у нехтуванні того факту, що в релігії відповідним чином переосмислені загальнолюдські моральні принципи, зразки народного мистецтва, музики, що органічно включаються в культ. Діалектичний зв'язок між власне релігійними та загальнолюдськими аспектами релігійного комплексу зумовлював те, що останній може бути цінністю не лише для віруючого. Він здатний сприяти прояву в людині активних діяльних начал, які возвеличують духовну гідність і розвивати здібності, об'єднуювати зусилля людей різних орієнтацій.

Ігнорування даної обставини, страх офіційної ідеології, партійних лідерів якраз і зумовили переважно силові методи боротьби проти носіїв релігійних поглядів, започаткованої з перших місяців після жовтневого перевороту 1917 року. Яскравим підтвердженням сказаному є доля всесвітньо відомої Києво-Печерської лаври, яка постійно мозолила очі більшовицькій верхівці в Україні.

Святиню після пограбування її коштовностей 1922 році під приводом допомоги голодуючим Поволжя, винищення та розгону ченців, всупереч бажанню віруючих власті оголосили "Всеукраїнським культурно-історичним заповідником".

В роки Великої Вітчизняної війни відновив діяльність чоловічий монастир Києво-Печерської лаври. Після визволення міста ченців залишили, у відносному спокої. Лише у вересні 1954 року, після чергового наступу властей на РПЦ, над лаврою згустилися хмари. Тоді тут знаходилося 120 мошей святих, із 128 наявних в Україні і особливо шанованих віруючими. 11 вересня міністр культури УРСР К. Литвин направив листа на ім'я секретаря ЦК Компартії України І.Назаренка, в якому зазначав, що до війни на базі заповідника "Києво-Печерська лавра" був організований антирелігійний музей. Його експозиція, на думку міністра, відображала контрреволюційну діяльність церкви проти соціалістичного будівництва. В період тимчасової окупації Києва "монахи захопили печери, зняли з них електричне освітлення, відновили в попередньому вигляді "мощі" і почали використовувати їх для проведення релігійного затуманення трудящих".

Внаслідок цього, продовжує міністр, заповідник-музей був позбавлений атеїстичної пропаганди. Численні відвідувачі музею начебто висловлюють незадоволення захопленням ченцями печер і вимагають передачі їх знову заповіднику-музею з тим, щоб "мощі" були розкриті і виставлені для масового огляду "як знаряддя, сфабриковане монастирем для обману трудящих з метою релігійного впливу на людей".

Міністр просив ЦК КПУ порушити клопотання перед ЦК КПРС про передачу ближніх і дальніх печер заповіднику-музею. Під час перевірки листа виявилось, що відібрати їх неможливо. Києво-Печерський монастир знову на короткий час залишили в спокої [1].

Новий наступ розпочався наприкінці 1958 року, коли Рада Міністрів СРСР ухвалила низку постанов, які по суті, знищували монастирі, серед яких найбільш небажаною була Києво-Печерська лавра. Київський обком партії, в особі його секретаря Г.Шевеля, заручившись підтримкою першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного, розпочав атаку на лавру [2]. У січні 1959 року відселили 32 ченців, після чого тут залишилися тільки хворі та старі люди, за якими не було кому доглядати. Планувалося зруйнувати шановані віруючими колодязі "Антоній" та "Феодосій". Проте цього виявилось замало. Наступ на монастир тривав, і він "самоліквідувався", як писали чиновники у звітах, у 1961 році.

Невдачею завершилася спроба екзарха України добитися передачі церкви ближчих і дальніх печер, зроблена в квітні 1987 року. Група керівників підготувала довідку, в якій застерігалось, що прохання архієрея слід відхилити,

оскільки мотиви автора надумані, а його задоволення "завдало б суттєвої шкоди діючому заповіднику, справі виховання мільйонів людей".

Передача об'єктів лаври несприятливо впливатиме на громадську думку. Це, безсумнівно, буде сприйнято як "поступка тискові церкви, викличе ланцюгову реакцію клопотань про повернення віруючим колишніх культових приміщень, що у свою чергу, посилить конфронтацію фанатиків та екстремістів з органами влади на місцях". Висувалися й інші безпідставні причини для відмови. Авторами записки були секретар ЦК Компартії України Ю.Сльченко, завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК Л.Кравчук, заступник Голови Ради Міністрів УРСР М.Орлик, голова ради у справах релігій М.Колесник [3].

Ближчі і дальні печери Києво-Печерської лаври без згоди республіканських властей церкві передали 1988 року напередодні святкування в Києві 1000-річчя хрещення Київської Русі. Істина взяла гору.

Література

1. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО).- Ф.1, оп.24, спр.3532, арк.86-92.
2. ЦДАГО.- Ф.1, оп.70, спр.2420, арк.248-250.
3. ЦДАГО.-Ф.1, оп.25, спр.2980, арк.49-50.

К.К. Крайній

провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Церковна археологія: минуле і перспективи.

В 1869 р., після прийняття нового академічного статуту, в вищих духовних учбових закладах з'явилася кафедра церковної археології. Щоправда, лекції по цьому предмету в Московській духовній академії почали читатися ще з 1844 р., проте жоден з професорів не вважав його за науку, викладаючи в своїх лекціях все, що заманеться, крім самої церковної археології [1, 252]. Лише після затвердження нового статуту церковна археологія відділилася від науки про богослужіння-літургії. З появою нового предмета академічної програми одразу ж з'явилася необхідність його доскональної розробки. Про це писали у вересні 1871 р. до Ради Київської духовної академії професори П.О.Лашкар'єв, О.Д.Воронов та Ф.О.Терновський [2, 1]. Проте можна казати, що навіть на сьогодні, питання про місце цього предмету в загальному науковому процесі залишається невизначеним. Принципово, що це стосується не лише світської, а й духовної науки.

Можливо, основною причиною цього слід вважати те, що поняття церковної археології з самого початку мало досить широке значення, бо була залишком старого розуміння, коли під археологією в греко-римському світі розуміли власне давню історію, зображення подій та інституцій віддаленого минулого.

На заході, звідки і прийшов цей предмет, під ним розумілося, переважно, дослідження давніх християнських пам'яток. Зокрема, у Великобританії цей

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**